

Fiche événement

INON-09

Tempête GLORIA			
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Crues éclair	<input type="checkbox"/> Séisme	<input checked="" type="checkbox"/> Autre : Tempête
Dates	Début : 20/01/2020		Fin : 24/01/2020
Territoires impactés	Département des Pyrénées-Orientales et de l'Aude		
Rédacteur(s) : RIGART Loïc		Date de dernière mise à jour : 12/11/2021	

1. Description de l'événement

Description globale du phénomène (aspects météorologique et hydrologique)

Un épisode fortes intempéries, qualifié du nom d'aiguat (terme catalan) sur ce secteur, a concerné les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales du 21 au 24 octobre 2020. Chutes de neige, pluies abondantes et crue majeures ont été observées.

Carte des cumuls de précipitations Météo-France relevés entre le 20 janvier 2020 6h et le 24 janvier 2020 6h

Coordinateur 	Partenaires
-------------------------	------------------------

C'est l'équivalent de 4 à 5 mois de pluie qui sont tombés sur le Roussillon en 72h. La tempête Gloria a apporté des pluies modérées mais continues pendant 72h sur une grande partie des Pyrénées-Orientales et du sud de l'Aude, ainsi que d'abondantes chutes de neige sur les reliefs (jusqu'à 175 cm au Canigou provoquant un fort risque d'avalanche).

Le plus fort des cumuls s'est fait sur le centre du 66, entre les Corbières et les Pyrénées-Orientales. Les cumuls sur l'événement ont atteint localement 350 à 400 mm et ont engendré des crues majeures du Tech, de la Têt, de l'Agly et de l'Aude ainsi que de leurs affluents.

Sur les Pyrénées-Orientales voici quelques cumuls relevés :

- Arles-sur-Tech : 472 mm
- Serralongue : 379 mm
- Le Tech La Llau_SAPC : 364 mm
- Taurinya : 322 mm
- Eus : 316 mm
- Saint-Paul-de-Fenouillet : 288 mm
- Mosset : 261 mm
- Ille-sur-Tet : 251 mm
- Le Perthus : 212 mm

Sur l'Aude :

- Granès : 172 mm
- Villardabelle : 167 mm
- Mouthoumet : 160 mm

Chronologie du phénomène

Dès le **lundi 20 janvier** 2020 6h, Météo-France place le département des Pyrénées-Orientales en **vigilance orange « Neige-verglas »** pour un épisode pluvio-neigeux s'inscrivant dans la durée avec une limite pluie-neige basse en début d'épisode. Cette vigilance est renforcée par **une vigilance jaune « Vagues-submersion »** à 10h ce même jour sur les littoraux des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, du Var et des Alpes-Maritimes (cf. image ci-dessous).

Carte de vigilance Météo-France le lundi 20 janvier 2021 à 10h00

Coordinateur	Partenaires		
 PSL DRM CNRS UMR CNRS 7088			

La tempête s'est mise en place en soirée du lundi 20 Janvier et dans la nuit de lundi à mardi sur le Roussillon avec un renforcement d'une houle d'est générant des inondations locales par submersion au niveau de la côte Vermeille (secteur Argelès-sur-Mer et Banyuls-sur-Mer).

En parallèle, des chutes de neige se produisent jusqu'à basse altitude (limite pluie-neige se situe vers 600 mètres, et s'abaisse vers 300 à 500 mètres dans la nuit), impactant les axes routiers entre le Perthus, Le Boulou, Prades et les montagnes Catalanes.

Sur le littoral, les pluies localement soutenues génèrent en début de matinée une hausse du cours d'eau de la Baillaury sur la commune de Banyuls-sur-Mer, sans débordement dommageable sur cette zone.

Sur cette journée les cumuls de pluies s'élèvent à 145 mm au Cap Béar, 62 mm à Torreilles.

En cours de journée du mardi 21 janvier, la limite pluie-neige remonte progressivement à des altitudes supérieures à 1300m. Les pluies prennent le relais sur les plaines et les premières hauteurs de manière modérées et continues. Elles se concentrent du Vallespir au centre des Pyrénées-Orientales et gagnent le sud de l'Aude.

Les cumuls de pluie dépassent localement 100 à 150mm et viennent se rajouter aux cumuls de la veille. On relève sur cette journée, 189 mm à Taurinya (66), 172 mm à Serralongue (66), 158 mm au Tech (66), 40 à 60 mm sur le sud de l'Aude.

A 16h, le mardi 21 janvier, Météo-France fait évoluer la **vigilance orange en « Pluie-inondation »** et **« Avalanches »** en raison du redoux et des pluies abondantes attendues pour les prochaines 48h sur la zone.

Carte de vigilance Météo-France le mardi 21 janvier 2021 à 16h00

Dans la nuit du 21 au 22 janvier, de nouvelles pluies localement soutenues s'organisent depuis l'Espagne et remontent sur les Pyrénées-Orientales. Ces précipitations affectent l'ensemble des cours d'eau du secteur avec des intensités plus fortes sur la plaine et les premiers reliefs. En parallèle, la limite pluie-neige continue de remonter pour atteindre des altitudes supérieures à 1500m.

Coordinateur 	
--	--

Par conséquent, compte tenu de l'antécédent pluvieux de la veille, la fonte nivale accélérée par les pluies, les cours d'eau connaissent des hausses parfois significatives avec des débordements dommageables (Verdouble, Agly, Tech, Têt, la Massane...).

De nombreuses inondations sont observées sur le département avec de forts impacts sur les axes routiers. De nombreuses habitations sont évacuées par anticipation sur la vallée de l'Agly et du Tech (Saint-Paul de Fenouillet, Clairà, Torrelles, Saint-Laurent de la Salanque, Le Barcarès...) et de fréquentes coupures d'électricité sont recensées.

Le lendemain, mercredi 22 janvier à 6h, Météo-France rajoute le département de l'Aude en vigilance orange **vigilance orange en « Pluie-inondation »**. Cette vigilance évolue dès 16h ce même jour, sur les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude en **vigilance rouge « Pluie-Inondation »** et **« Inondation »** en raison des fortes pluies durables attendue sur la zone et des crues majeures en cours notamment sur les cours d'eau de l'Agly et de l'Aude amont.

Carte de vigilance Météo-France le mercredi 22 janvier 2021 à 06h00

Carte de vigilance Météo-France le mercredi 22 janvier 2021 à 16h00

En effet, au cours de cette journée, les pluies sont encore importantes du Vallespir (Pyrénées-Orientales) au sud et à l'ouest de l'Aude. Sur 24h on relève jusqu'à 172 mm Serralongue (66), 165 mm au Tech (66), 148 mm à Saint-Paul-de-Fenouillet (66), 100 mm à Villardabelle (11), 92 mm à Granès (11).

Sur le département des Pyrénées-Orientales, de nouvelles pluies localement soutenues remontent depuis l'Espagne. Ces précipitations affectent l'ensemble des cours d'eau du secteur avec des intensités plus fortes sur la plaine et les premiers reliefs. En parallèle, la limite pluie-neige continue de remonter pour atteindre des altitudes supérieures à 1500m.

Par conséquent, compte tenu de l'antécédent pluvieux de la veille (localement 100-150mm), la fonte nivale accélérée par les pluies, les cours d'eau connaissent des hausses parfois significatives avec des débordements dommageables (Verdouble, Agly, Tech, Têt, la Massane...).

Les cumuls de pluie dépassent localement 100 à 150mm et viennent se rajouter aux cumuls de la veille.

Coordinateur 	Partenaires		

De nombreuses inondations sont observées sur le département avec de forts impacts sur les axes routiers. De nombreuses habitations sont évacuées par anticipation sur la vallée de l'Agly et du Tech (Saint-Paul de Fenouillet, Clairac, Toreilles, Saint-Laurent de la Salanque, Le Barcarès...) et de fréquentes coupures d'électricité sont recensées.

Photo du journal Indépendant montrant les débordements de l'Agly au niveau des bas quartiers de Saint-Paul-de-Fenouillet le mercredi 22 janvier en fin de journée

Sur le département de l'Aude, les précipitations se renforcent en matinée du 22 janvier et stationnent tout au long de la journée sur le sud-est du département (entre l'amont de l'Orbieu, la Sals et la Haute-Vallée de l'Aude).

Par conséquent, les cumuls de pluie les plus importants sont observés dans ces secteurs avec plus de 100mm relevés sur cette journée, localement 150mm sur l'amont de la Sals.

En plus des phénomènes de ruissellement et de nombreux éboulements, les cours d'eau de ces secteurs connaissent des hausses rapides avec des débordements localement dommageables dès la mi-journée entre Quillan et Limoux (l'Aude amont), Cassaignes et Couiza (par la Sals), en aval de Greffeil (cours d'eau du Lauquet). La crue de l'Aude se propage au secteur de Carcassonne et de Puichéric en fin de journée avec des mesures de sécurisation engagées dans ces secteurs.

Photo du journal Indépendant montrant les débordements de l'Aude amont au niveau de plusieurs quartiers de Limoux le mercredi 22 janvier en fin de journée

Coordinateur

Partenaires

Cette tempête s'est accompagnée d'un vent d'est soutenu sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec des rafales dépassant les 100km/h sur le littoral entre la nuit du 21 au 22 Janvier ainsi que la journée du 22. Ce vent a ainsi généré une houle de secteur est à nord-est importante sur le littoral catalan. Des vagues de plus de 10 mètres ont pu être observées au large immédiat de la Côte Vermeille impactant des infrastructures portuaires et digues sur plusieurs communes littorales telles que sur Banyuls-sur-Mer ou encore sur Argelès-sur-Mer avec là le quartier d'habitations du Racou impacté après avoir été évacué.

Houlographe le 22/01/2020 – Bouée de Banyuls-sur-Mer

Après une accalmie en soirée et nuit du 22 au 23 janvier, de nouvelles pluies s'organisent en matinée du **jeudi 23 janvier** sur les Pyrénées-Orientales. Elles prennent un caractère instable avec des intensités localement fortes, entre la côte Vermeille et les Corbières.

Des cumuls localement supérieurs à 50mm sont observés le long de la côte Vermeille (secteur d'Argelès-sur-Mer) mais également entre Saint-Paul de Fenouillet et Estagel.

Par conséquent, la reprise des précipitations a contribué à ralentir fortement les décrues amorcées la veille au soir, voire à faire repartir certains cours d'eau à la hausse. Cependant, les niveaux atteints la veille n'ont pas été dépassés. Des problématiques de ruissellement ont été également identifiées sur la partie littorale notamment à Argelès-sur-Mer et Claira.

Coordinateur

Partenaires

Photo du journal Indépendant montrant plusieurs quartiers de la commune de Clairac inondé par la crue de l'Agly en matinée du jeudi 23 janvier

Il faut attendre le courant de l'après-midi pour que les précipitations évacuent de manière durable le département.

Conséquences du phénomène

L'image ci-dessous présente l'indice de gravité, de cet événement, par commune à l'échelle des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

Source : Predict

Cet épisode pluvieux associé à la tempête Gloria a entraîné des crues généralisées sur de nombreux bassins versants des Pyrénées-Orientales : Tech, Têt, Agly (commune de Clairac, Torreilles, Saint-Paul-de-Fenouillet, Argelès-sur-Mer...) ainsi que dans la haute vallée de l'Aude (Quillan, Couiza, Limoux, ...).

Ces crues ont entraîné des inondations importantes localement dommageables sur l'ensemble de ces bassins et notamment sur la basse plaine de la Têt (rupture de digues sur les secteurs de

Coordinateur

Partenaires

Villelongue-de-la-Salanque et de Sainte-Marie-la-Mer) et la basse plaine de l'Agly (secteur de Clair).)

On observe un premier pic de crue en journée du 22 janvier puis un deuxième en matinée du 23 Janvier en raison des deux passages pluvieux successifs.

A noter que la tempête Gloria, n'a pas fait de victime côté français. Cependant, cette dernière a également touché la Catalogne espagnole ainsi que les îles Baléares entraînant le décès de 9 personnes.

Gestion de crise

Cet événement a bien été anticipé par les divers modèles météorologiques, plusieurs jours à l'avance, permettant aux divers acteurs de la gestion de crise de communiquer sur les potentiels dangers, d'anticiper et de se préparer.

Ainsi se sont près de 2000 évacuations préventives en fonction de la montée des eaux qui ont été réalisées à l'échelle des départements des Pyrénées-Orientales (1500 personnes évacuées) et de l'Aude (250 personnes évacuées).

De nombreuses communes ont activé leur plan communal de sauvegarde ainsi que la mise en place d'espace d'accueil d'urgence (gymnases, salles polyvalentes...) ainsi au total se sont 240 personnes qui ont été accueillies dans ces structures, comme sur la commune de Clair (66) ou encore de Limoux (11), Carcassonne (11).

Les transports scolaires ont été suspendus sur ces deux départements de façon partielle (quelques secteurs concernés) le 22 janvier puis de façon complète (ensemble du département) au cours de la journée du 23 janvier.

Ci-dessous, la carte des Niveaux de Sécurité Predict Maximum atteint par territoire sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales entre le 20 et 24 janvier 2020.

Ainsi, compte-tenu des cumuls de pluie, des inondations localement dommageables, des fortes chutes de neige en montagne et de la submersion marine sur le Roussillon, plus de **1200 communes** ont été invitées à la plus grande vigilance durant cette période, avant de mobiliser leurs équipes municipales (pour près de **466 communes**) et d'activer et maintenir des actions de sauvegarde au besoin (**plus de 140 communes**), jusqu'à « **Renforcez votre dispositif** » sur le secteur de la haute vallée de l'Aude (**15 communes**).

Coordinateur

Partenaires

2. Données de référence

Twitter

Jeu de données n°1		Id. dataset Swagger 22	
Origine	<input type="checkbox"/> SURICATE-Nat <i>(via API publique)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> API académique <i>(via Swagger)</i>	<input type="checkbox"/> Autre :
Date / heure	1 ^{er} tweet :		Dernier tweet :
Nb. tweets	4066		
Requête	Langue(s)	fr	
	Emprise géographique	-	
	Retweets	<input type="checkbox"/> Avec	<input checked="" type="checkbox"/> Sans
	Requête in-extenso	(inondation OR inondations OR inondé OR inondée OR inondés OR inondées OR "sous l'eau" OR "en crue" OR "la crue" OR crues OR décrue OR "onde de crue" OR "sort de son lit" OR "sorti de son lit" OR torrentiel OR "emporté par les eaux" OR "emportée par les eaux" OR "emportés par les eaux" OR "emportées par les eaux") -sexe -migratoire -is:retweet lang:fr	
Traitement(s)	Données brutes	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <i>(i.e. présence de tous les résultats de la requête sans post-traitement)</i>	<input type="checkbox"/> Non
	Description des traitements appliqués	Aucun	

Coordinateur

Partenaires

Autres données

...

Bibliographie

Aucun RETEX

Coordinateur

Partenaires

